

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 59 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ

Алиева Сусанна Сейрановна

кандидат экономических наук, доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В статье анализируется состояние проблемных кредитов банков Узбекистана как одного из ключевых индикаторов устойчивости банковской системы. Рассматриваются динамика и структура NPL, а также их влияние на уровень кредитных рисков и финансовую устойчивость банков. Подчеркивается, что формальный рост объемов кредитования не всегда сопровождается повышением качества активов, в то время как анализ проблемных кредитов позволяет более объективно оценить состояние кредитного портфеля. В заключительной части статьи определяются приоритетные направления повышения эффективности управления кредитными рисками.

Ключевые слова: проблемные кредиты, NPL, качество активов, кредитные риски, банковская система, банки Узбекистана.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston banklarida muammoli kreditlar holati bank tizimi barqarorligini baholashning muhim ko'rsatkichlaridan biri sifatida tahlil etiladi. Tadqiqotda NPLlarning o'zgarish dinamikasi va tarkibiy tuzilishi, shuningdek, ularning kredit xavflari darajasi hamda banklarning moliyaviy barqarorligiga ta'siri o'rganiladi. Ishda kreditlash hajmlarining rasmiy o'sishi har doim ham aktivlar sifatining yaxshilanishi bilan uyg'un kelmasligi asoslab beriladi hamda muammoli kreditlar kredit portfelining real holatini aniqlashda muhim indikator ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot yakunida kredit xavflarini boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar belgilab beriladi.

Kalit so'zlar: muammoli kreditlar, NPL, aktivlar sifati, kredit xavflari, bank tizimi, O'zbekiston banklari.

Abstract. The article analyzes the state of non-performing loans in the banking sector of Uzbekistan as one of the key indicators of banking system stability. It examines the dynamics and structure of NPLs, as well as their impact on credit risk levels and the financial stability of banks. The study emphasizes that formal growth in lending volumes does not necessarily correspond to an improvement in asset quality, whereas the analysis of non-performing loans provides a more objective assessment of the actual condition of loan portfolios. The paper concludes by identifying priority directions for enhancing the effectiveness of credit risk management.

Keywords: non-performing loans, NPLs, asset quality, credit risks, banking system, banks of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы развитие банковской системы Узбекистана характеризуется устойчивой положительной динамикой, выражающейся в расширении филиальной сети, увеличении объемов кредитования и росте притока капитала. Вместе с тем данные процессы закономерно актуализируют вопрос качества формируемых кредитных активов. Особое внимание в этом контексте привлекают так называемые проблемные кредиты — NPL (non-performing loans), которые выступают одним из ключевых индикаторов финансовой устойчивости банковского сектора. В условиях, когда масштабы банковских балансов в мировой практике измеряются триллионами денежных единиц, даже относительно невысокая доля проблемных активов может иметь существенные последствия для стабильности финансовой системы.

Следует отметить, что проблема качества кредитного портфеля не является специфической исключительно для Узбекистана. По последним доступным международным оценкам, средний уровень

проблемных кредитов в мировом банковском секторе составляет около 3 % от общего объёма выданных займов. На первый взгляд данный показатель может восприниматься как умеренный, однако при значительных размерах кредитных портфелей он трансформируется в существенные потенциальные риски и финансовые потери для банков.

Более детальный региональный анализ выявляет значительную дифференциацию данного показателя. Так, в банковских системах развитых стран уровень NPL, как правило, остаётся относительно низким: в странах Европейского союза в последние годы он колеблется в диапазоне 1,9-2,3 %, хотя в отдельных сегментах, прежде всего корпоративном, может временно превышать указанные значения [8]. В развивающихся экономиках, напротив, доля проблемных кредитов нередко достигает 15-25 %, что отражает более высокую чувствительность финансовых рынков к макроэкономическим колебаниям и уязвимость заёмщиков к внешним шокам [6].

Указанные показатели имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Опыт мирового финансового кризиса конца 2000-х годов наглядно продемонстрировал, что завышенная оценка качества ипотечных и иных кредитных активов может привести к масштабным списаниям, банкротству системообразующих финансовых институтов и длительному восстановлению банковских систем. Данные события по-прежнему рассматриваются в научной и профессиональной литературе как классический пример последствий недооценки кредитных рисков.

В этой связи анализ уровня и структуры проблемных кредитов в Узбекистане приобретает особую значимость и выходит за рамки формального статистического наблюдения. Он становится важным инструментом оценки устойчивости банковского сектора и эффективности применяемых механизмов управления рисками. Такой анализ позволяет выявить степень адаптированности банковской системы к внутренним и внешним вызовам, определить потенциальные уязвимости и сформировать обоснованные ориентиры для дальнейшего укрепления финансовой стабильности. При этом комплексный подход предполагает не только количественную оценку NPL, но и углублённый качественный анализ их экономической природы, отраслевого распределения и динамики во времени.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В законодательстве Республики Узбекистан представлены следующие определения проблемных активов и кредитов. В частности, под проблемными ссудами понимаются ссуды с высоким уровнем кредитного риска, при котором вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заёмщиком обязательств по ссуде обуславливает её обесценение в размере от 51 % до 100 % [2]. В свою очередь, проблемные активы определяются как активы, отнесённые по качеству к категориям «неудовлетворительные», «сомнительные» и «безнадёжные» [1]. Качество активов в Республике Узбекистан классифицируется, в том числе, в зависимости от количества дней просрочки задолженности, что детально регламентировано в соответствующих статьях приложения к постановлению Правления Центрального банка.

Анализ экономической литературы, посвящённой проблемным кредитам, свидетельствует об отсутствии единого подхода к их определению. В научных исследованиях прослеживается определённая дифференциация взглядов: одни авторы приравнивают проблемные кредиты к просроченной задолженности, тогда как другие акцентируют внимание на низкой вероятности их возврата, обусловленной совокупностью финансовых, экономических и институциональных факторов.

Так, А. В. Славянский определяет проблемный кредит как кредит, по которому заёмщиком не выполняются условия кредитного договора в части своевременного и полного погашения задолженности, а также по которому у банка имеются обоснованные основания полагать, что обязательства не будут исполнены в дальнейшем [7]. Развивая данную позицию, О. Нузрат отмечает, что проблемным следует считать кредит, обладающий совокупностью признаков, вызывающих у кредитных менеджеров обоснованные опасения относительно возврата основной суммы долга и начисленных процентов [4].

Более широкий подход представлен в работах В. Клыбы, который подчёркивает влияние различных факторов на формирование проблемных кредитов. По его мнению, проблемным является кредит, по которому банк фиксирует угрозу своевременного и полного погашения вследствие действия экономических, юридических, социальных и иных факторов [3].

Более формализованное определение предлагает Международный валютный фонд, вводя количественный критерий оценки. Согласно его позиции, проблемным считается кредит, по которому выплата процентов и основной суммы долга просрочена на 90 дней и более, либо существуют иные веские основания сомневаться в том, что обязательства будут выполнены в полном объёме [5].

В определении Базельского комитета по банковскому надзору акцент делается на качестве кредитного продукта и уровне его обеспеченности. В частности, проблемным признаётся кредит, по

которому наблюдаются существенные нарушения сроков исполнения обязательств перед банком, значительное ухудшение финансового состояния заёмщика, а также снижение качества или утрата обеспечения [1].

Обобщение представленных подходов позволяет сделать вывод о том, что наиболее содержательными являются определения, учитывающие невозможность или существенное ограничение возврата как основной суммы долга, так и процентов по кредиту. К числу ключевых факторов при этом относятся ухудшение финансового состояния заёмщика, снижение рыночной стоимости залога и наличие устойчивой просрочки платежей. В современной практике проблемные кредиты, как правило, ассоциируются с невыполнением платёжных обязательств в установленные сроки, снижением качества обеспечения и ростом кредитных рисков, что при отсутствии эффективных механизмов управления может привести к финансовым потерям банковского сектора.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использован комплексный экономико-статистический подход к анализу качества кредитного портфеля банков Республики Узбекистан через показатели проблемных кредитов (NPL). Эмпирической базой послужили официальные статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан за период 2021-2025 годов.

В работе применялись методы динамического, структурного и сравнительного анализа для оценки изменений объёма и доли NPL, а также корреляционный анализ для выявления взаимосвязи между размером кредитного портфеля и уровнем проблемных кредитов. Результаты исследования представлены в табличной и графической формах, что обеспечило наглядность и обоснованность выводов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Несмотря на устойчивую положительную динамику развития банковской системы Узбекистана, проблема неработающих кредитов по-прежнему сохраняет свою актуальность. Уровень проблемных кредитов (NPL) выступает важным индикатором качества кредитной политики банков, эффективности механизмов управления задолженностью, а также чувствительности банковского сектора к макроэкономическим факторам (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика общего кредитного портфеля, проблемных кредитов Республики Узбекистан и их доли по годам, млрд сум [9]

Дата	Общий кредитный портфель, млрд сум	Проблемные кредиты (NPL), млрд сум	Доля NPL, %
01.01.2021	276 974,81	5 784,83	2,09
01.01.2022	326 385,58	16 974,03	5,20
01.01.2023	390 048,94	13 992,40	3,59
01.01.2024	471 405,51	16 621,40	3,53
01.01.2025	533 121,20	21 185,10	3,97

В период 2021-2025 годов совокупный кредитный портфель банковской системы увеличился более чем в 1,9 раза, с 276 974,81 млрд сум до 533 121,20 млрд сум. Данная динамика свидетельствует о расширении масштабов кредитования и повышении роли банковского сектора в финансировании экономики. Наиболее значительный прирост был зафиксирован в 2023 году-на 63 663,36 млрд сум (+19,5 %), а также в 2024 году-на 81 356,57 млрд сум (+20,8 %) [9]. Указанный рост может быть обусловлен активизацией розничного и корпоративного кредитования, развитием банковской инфраструктуры и расширением доступа к источникам фондирования.

Объём проблемных кредитов (NPL) за рассматриваемый период увеличился почти в четыре раза-с 5 784,83 млрд сум до 21 185,10 млрд сум. При этом динамика носила неоднородный характер. Наиболее резкий рост был зафиксирован к началу 2022 года, когда объём NPL достиг 16 974,03 млрд сум, что почти втрое превышает уровень начала 2021 года. В начале 2023 года наблюдалось сокращение объёма проблемных кредитов до 13 992,40 млрд сум, что может свидетельствовать о реализации банками мер по оздоровлению кредитных портфелей, реструктуризации задолженности и усилению риск-

менеджмента. К началу 2025 года вновь отмечен рост NPL до 21 185,10 млрд сум [9], что подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования оценки качества выдаваемых кредитов.

Доля проблемных кредитов в общем объёме портфеля в начале 2021 года составляла 2,09 %, что характеризует относительно высокий уровень устойчивости кредитного портфеля. К началу 2022 года данный показатель увеличился до 5,20 %, что может быть связано с совокупным воздействием внешнеэкономических факторов, изменениями регуляторных требований и временным снижением платёжеспособности заёмщиков. В 2022–2023 годах ситуация стабилизировалась, и уровень NPL снизился до диапазона около 3,5 %, что свидетельствует о повышении эффективности мер по управлению кредитными рисками. В 2024 году показатель незначительно увеличился до 3,97 %, что указывает на формирование новых вызовов, требующих адаптации кредитной политики банков.

Для наглядного представления выявленных тенденций динамика доли проблемных кредитов может быть дополнительно отражена в графической форме (Рисунок 1).

Рисунок 1. Средняя доля проблемных кредитов (NPL) по годам в Республике Узбекистан [9].

Дальнейший этап аналитического исследования предполагает выявление банков, характеризующихся наибольшим объёмом проблемных кредитов в структуре их кредитных портфелей. Для наглядного представления полученных результатов соответствующие данные будут проиллюстрированы с использованием графических материалов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Топ-10 банков с наибольшим объёмом проблемных кредитов (NPL) в Республике Узбекистан [9].

График, представленный на рисунке 2, отражает десятку банков, характеризующихся наибольшим объёмом проблемных кредитов (NPL). В числе лидеров по данному показателю находятся Узнацбанк - 3 275 млрд сум, Агробанк - 2 903 млрд сум и Узпромстройбанк - 1 844 млрд сум. Указанные банки обладают масштабными кредитными портфелями и играют значимую роль в финансировании экономики, что объективно обуславливает более высокие абсолютные значения проблемных кредитов.

Повышенные объёмы NPL в данных банках могут быть связаны с высокой концентрацией корпоративных и инвестиционных кредитов, а также с активным участием в реализации крупных экономических проектов. Это подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования механизмов оценки платёжеспособности заёмщиков и усиления систем управления кредитными рисками, направленных на поддержание устойчивого качества кредитных портфелей (Рисунок 3).

Рисунок 3. Доля проблемных кредитов (NPL), % в банках Республики Узбекистан по состоянию на 01.01.2025 [9].

Рисунок 3 иллюстрирует долю проблемных кредитов в общем объёме кредитного портфеля по отдельным банкам Республики Узбекистан. В среднем по банковской системе уровень NPL находится в диапазоне 3 - 5 %, что в международной практике рассматривается как относительно приемлемый показатель. Вместе с тем в ряде банков данный уровень превышает указанный диапазон, что требует более детального анализа структуры и качества их кредитных портфелей.

Наиболее высокие значения доли NPL зафиксированы в следующих банках: Асака банк - 4,5 %, Агробанк - 4,9 %, Ипотека банк - 10,2 % (полностью приватизирован в 2023 году), Микрокредитбанк - 4,6 %, Капитал банк - 4,5 %, Банк развития бизнеса - 8,5 % (начал деятельность в 2023 году), Мадад Инвест банк - 24,1 %, Гарант банк - 14,8 %, АВО банк - 12,5 %, Янги банк - 8,7 %.

Повышенные значения NPL в данных банках могут отражать особенности их бизнес-моделей, структуру клиентской базы и активную фазу институционального становления. В частности, значительная часть банков с долей проблемных кредитов выше 4 % была создана или начала активную деятельность в последние годы, что объективно связано с этапом формирования кредитного портфеля и накоплением рисков на начальной стадии развития.

В целом, около одной трети банков имеют долю проблемных кредитов, превышающую 4 % от общего объёма портфеля. Данный факт подчёркивает актуальность дальнейшего совершенствования инструментов кредитного анализа, мониторинга заёмщиков и систем управления рисками, направленных на поддержание устойчивости банковского сектора в среднесрочной перспективе (Рисунок 4).

Рисунок 4. Доля проблемных кредитов (NPL), % [9].

Среднее значение доли проблемных кредитов (NPL) по банковской системе составляет 3,95 %. Как показано на рисунке 4, большинство банков характеризуются уровнем NPL в диапазоне 3 - 5 %, что свидетельствует о в целом сбалансированном состоянии кредитных портфелей и сопоставимости показателей качества активов в банковском секторе (Рисунок 5).

Рисунок 5. Корреляция между объёмом кредитного портфеля и величиной проблемных кредитов (NPL) [9].

Красная пунктирная линия на рисунке 5 отражает средний уровень проблемных кредитов по банковской системе, составляющий 3,95 %. Анализ графика показывает, что лишь ограниченное число банков демонстрирует значения NPL, превышающие 5 %, что может свидетельствовать о повышенной концентрации кредитных рисков в отдельных сегментах.

Рисунок 5 также иллюстрирует наличие прямой зависимости между размером кредитного портфеля и абсолютным объемом проблемных кредитов: по мере роста портфеля увеличивается и сумма NPL. Вместе с тем данная зависимость не носит критического характера. Так, у банков с крупными кредитными портфелями (например, Узнацбанк) доля проблемных кредитов, как правило, сохраняется в пределах среднего диапазона, что указывает на относительно эффективные механизмы управления рисками.

В то же время среди банков с менее значительными объемами кредитных портфелей встречаются случаи более высокой доли NPL. Это может отражать особенности их клиентской базы, стадию институционального развития, а также необходимость дальнейшего совершенствования процедур оценки платёжеспособности заёмщиков и мониторинга кредитных рисков.

В целом крупнейшие банки формируют основную часть совокупного объема проблемных кредитов в системе, однако их относительная доля NPL остаётся на приемлемом уровне. Отдельные банки демонстрируют повышенные значения данного показателя, что указывает на наличие точек роста для повышения качества риск-менеджмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рост объема проблемных кредитов оказывает заметное влияние на финансовые результаты банковской деятельности, прежде всего через снижение качества кредитного портфеля и увеличение затрат, связанных с управлением задолженностью. Вместе с тем своевременное выявление и системный контроль уровня NPL создают условия для минимизации потенциальных потерь и поддержания финансовой устойчивости банков. В этих условиях особую значимость приобретает формирование и развитие эффективной системы управления проблемной задолженностью, ориентированной на превентивное выявление кредитных рисков, повышение качества принимаемых кредитных решений и адаптацию банков к изменяющимся экономическим условиям. Как правило, такая система включает оценку вероятности возникновения проблемных кредитов в различных сегментах кредитования, количественный анализ уровня NPL и их влияния на финансовую устойчивость и результаты деятельности банка, выявление и оценку потенциальных источников погашения задолженности, разработку и реализацию мер по снижению доли проблемных кредитов с последующей оценкой их эффективности, а также постоянный мониторинг и контроль уровня просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля. Реализация указанных направлений в совокупности способствует повышению качества кредитного портфеля, снижению уровня кредитных рисков и обеспечению стабильного функционирования банковского сектора в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров А. Ю. Управление портфелем проблемных кредитов коммерческого банка: автореф. дис. ... канд. экон. наук. — Санкт-Петербург, 2010. — 23 с.
2. Anastasiou D., Louri H., Tsionas M. Determinants of non-performing loans: Evidence for euro area countries // Finance Research Letters. — 2016. — № 18. — P. 116—119.
3. Казаков Р. И. Управление просроченной задолженностью коммерческого банка / Р. И. Казаков // Бизнес-образование в экономике знаний. — 2016. — № 1. — С. 36—39.
4. Посталюк М. П. Влияние различных факторов экономической системы на инновационные отношения в конкурентной среде / М. П. Посталюк // Проблемы современной экономики. — 2015. — № 3—4. — С. 28—32.
5. Примостка Л. А. Финансовый менеджмент в банке: учебник. — 2-е изд., доп. и перераб. — Киев: КНЭУ, 2014. — 468 с.
6. Atuahene R. A. A conceptual review of NPLs in the banking industry from 2014—2023 // The Business & Financial Times. — 01.08.2024. — URL: <https://thebftonline.com/2024/08/01/a-conceptual-review-of-npls-in-the-banking-industry-from-2014-2023/> (дата обращения: 01.08.2024).
7. Славянский А. В. Управление проблемной задолженностью банка / А. В. Славянский // Аудит и финансовый анализ. — 2009. — № 1. — С. 303—308.
8. Non-performing loans // Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. — 14.02.2025. — URL: https://finance.ec.europa.eu/news/non-performing-loans-2025-02-14_en (дата обращения: 14.02.2025).
9. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальные статистические данные. — URL: <https://www.cbu.uz> (дата обращения: 01.01.2025).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100